

Received-Makale Geliş Tarihi 15.08.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.09.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (123),2048-2060

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17235719

Abulkadir Bulut

<https://orcid.org/0009-0000-8136-8648>

Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük/TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04wy7gp54>

Dr. Öğr. Üyesi Oya Önalın

<https://orcid.org/0000-0002-4169-8789>

Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme, Yönetim ve Organizasyon Karabük/TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04wy7gp54>

Hemşirelerin Ekip Çalışması ve İş Stres Düzeylerinin İncelenmesi: Kocaeli Devlet Hastanesi Örneği

An Examination of Nurses' Teamwork and Job Stress Levels: The Case of Kocaeli State Hospital

ÖZET

Bu araştırma, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşirelerin ekip çalışmasına yönelik tutumları ile iş stresi düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 130 hemşirenin katılımıyla yürütülen çalışmada, Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği (EÇTÖ) ve İş Stresi Ölçeği kullanılarak veriler toplanmış ve SPSS yazılımıyla analiz edilmiştir. Bulgular, ekip çalışmasına yönelik olumlu tutumların iş stresini azalttığını göstermektedir ($r=-0,276$; $p<0,01$). Özellikle iletişim ($r=-0,219$; $p<0,01$) ve karşılıklı destek ($r=-0,167$; $p<0,01$) gibi ekip çalışması alt boyutları, stresle negatif yönde ilişkilidir. İş yükü ve görev belirsizlikleri stresin artmasına yol açarken, yaş ve mesleki deneyim gibi demografik faktörler bu ilişkiyi etkilemektedir. 35 yaş altı ve 10 yıl altı deneyimli hemşireler, daha olumlu tutumlar sergileyerek daha düşük stres düzeyleri bildirmiştir. Regresyon analizi, ekip uyumunun iş stresi üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur ($\beta=-0,142$; $p=0,023$). Araştırmanın sınırlılıkları arasında, yalnızca tek bir hastaneye odaklanması, diğer sağlık meslek gruplarını kapsamaması ve veri toplama süresinin bir ayla sınırlı olması yer almaktadır. Bu durum, bulguların genellenebilirliğini kısıtlamaktadır. Çalışma, ekip çalışmasının hemşirelerin iş stresini azaltmada ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Sağlık yöneticilerine, hemşirelerin ekip çalışmasına yönelik olumlu tutumlarını desteklemek için eğitim programları ve liderlik girişimleri geliştirilmesi önerilmiştir. Gelecekteki araştırmalarda, daha geniş örneklemlemlerle ve farklı sağlık meslek gruplarını kapsayan çalışmaların yapılması, stres faktörlerinin uzun vadeli etkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Ekip Çalışması, İş Stresi, Hemşirelik

ABSTRACT

This study investigates the relationship between nurses' attitudes toward teamwork and their job stress levels at Kocaeli State Hospital. Conducted using a relational survey model, the study involved 130 nurses who completed the Teamwork Attitudes Scale (EÇTÖ) and the Job Stress Scale. Data were analyzed using SPSS. Findings indicate that positive attitudes toward teamwork significantly reduce job stress ($r=-0.276$; $p<0.01$), with communication ($r=-0.219$; $p<0.01$) and mutual support ($r=-0.167$; $p<0.01$) showing negative correlations with stress. Workload and role ambiguity contribute to increased stress, while nurses under 35 years old and with less than 10 years of experience reported more positive attitudes and lower stress levels. Regression analysis revealed that team cohesion significantly impacts job stress ($\beta=-0.142$; $p=0.023$). Limitations include the study's focus on a single hospital and a short data collection period. The results highlight the critical role of teamwork in reducing nurses' job stress and enhancing healthcare quality. It is recommended that healthcare administrators implement training and leadership programs to foster teamwork.

Keywords: Teamwork, Job Stress, Nursing

1. GİRİŞ

Sağlık hizmetleri, bireylerin sağlıklarını tehdit eden unsurların etkilerini ortadan kaldırmayı, toplumu bu zararlardan korumayı, hastaların tedavi edilmesini ve bedensel ile ruhsal kapasiteleri azalmış bireylerin rehabilitasyonunu sağlamayı amaçlayan tıbbi faaliyetler olarak tanımlanmaktadır (Şakar, 1999). Bu hedeflere ulaşmada ekip çalışması kritik bir rol oynamaktadır. Ekip, ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelen, birbirine bağımlı, organize olmuş ve birbirini tamamlayan bireylerden oluşan bir yapıdır (Demir ve Çavuş, 2009; Luecke, 2010). Ekip çalışması, özellikle sağlık hizmetlerinde, hemşirelerin ve diğer sağlık profesyonellerinin etkili işbirliği ile hasta bakım kalitesini artırmakta, iş stresini azaltmakta ve iş tatminini yükseltmektedir. Bu bağlamda, hemşirelerin ekip çalışmasına yönelik tutumları ile iş stresi düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek, sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve çalışanların refahını anlamak açısından önemlidir. Bu çalışma, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşirelerin ekip çalışması tutumları ile iş stresi düzeyleri arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin yaş, mesleki deneyim gibi demografik faktörlerden nasıl etkilendiğini araştırmayı amaçlamaktadır.

2. SAĞLIK HİZMETLERİ KAVRAMI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlık kavramını, "kişinin fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olması" olarak tarif eder. İnsan Hakları Evrensel Beyanname'si, sağlığın önemine vurgu yaparak, "hiçbir ekonomik neden, insan sağlığına zarar verecek bir uygulamanın gerekçesi olamaz" ifadesini kullanır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, sağlığı bir temel hak olarak kabul eder ve devletin bu hakkı koruma sorumluluğunu üstlendiğini belirtir (Etiz, 1993:47). Sağlık hizmetleri, bireylerin sağlıklarını tehdit eden faktörlerin etkilerini ortadan kaldırmak, toplumun bu zararlardan korunmasını sağlamak, hastaların tedavi edilmesi ve bedensel ve ruhsal kapasiteleri azalmış olanların rehabilitasyonunu gerçekleştirmek amacıyla yapılan tıbbi faaliyetler olarak tanımlanmıştır (Şakar, 1999).

2.1. Ekip Tanımı

Ekip, belirli bir hedefe ulaşmak amacıyla bir araya gelmiş, birbirine bağımlı, organize olmuş ve birbirlerini tamamlayan kişilerden oluşan bir yapıdır. Bir başka tanımda ise ekip, farklı beceri ve yeteneklere sahip kişilerin ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelerek oluşturduğu bir topluluk olarak tanımlanır (Demir ve Çavuş, 2009). Ekip, ortak amaçlara ulaşmak için birlikte çalışan, birbirini destekleyen ve uyum içinde hareket eden kişilerden meydana gelir (Luecke, 2010).

Ekip tanımlarında dikkat çeken üç temel unsur bulunmaktadır:

- Ekip, birden fazla kişiden oluşur.
- Ekip üyeleri birbirlerine bağımlıdır ve görevlerini birbirleriyle uyum içinde yerine getirirler.
- Ekip üyeleri ortak bir amacı gerçekleştirmek için birlikte çalışırlar (Eren, 2003). Ekip çalışması, üyelerin becerilerini geliştirerek kendi kararlarını alabilmelerini ve kendi hedeflerini belirleyebilmelerini sağlar (Ataman, 2002).

Ekip çalışması, özellikle iş yerlerinde, farklı departmanlarda çalışan bireylerin katılımcı bir hedef doğrultusunda bir araya gelerek, kendi becerilerini geliştirme fırsatı buldukları ve işyerinin gelişimine katkı sağladıkları bir süreçtir (Yıldız, 2007).

2.2. Sağlıkta Ekip Çalışması

Sağlık çalışanlarının etkili bir işbirliği yaparak daha kaliteli sağlık hizmetleri sunmalarını sağlar. Ayrıca, ekip içindeki dayanışma ve verimli iletişim, çalışanların stresle başa çıkmalarına yardımcı olur. Harrison ve arkadaşlarının (2016) araştırmalarına göre, etkili bir ekip çalışması, hemşirelerin iş tatminini artırır ve stresle başa çıkmalarını kolaylaştırır. Ekip içindeki iletişim eksiklikleri, işlevsel belirsizlikler ve liderlik sorunları, stresin artmasına yol açabilir. Sağlık ekibi, katılımcı bir yaklaşımla, adil ve kaliteli sağlık bakımını sağlamak amacıyla farklı sağlık profesyonellerinin bir araya geldiği bir yapıdır.

Sağlık ekibi üyeleri, kendi bilgi ve becerilerini sağlık hizmetlerinin sunulmasında etkin bir şekilde kullanır ve deneyimlerini paylaşarak, hastaların bakım sürecinde ortak çalışma yaparlar (Baker cd.al., 2006; Cohen cd.al., 2014). Ekip içindeki ortak çalışma ve koordinasyon, hastaların bakımına daha etkili bir şekilde katkı sağlar, çalışanların iş tatminini artırır ve stresi yönetmeyi kolaylaştırır (Torrente cd al, 2012).

2.3. Hemşirelik ve Ekip Çalışması

Uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN) tarafından yapılan tanıma göre, hemşirelik, bireylerin, ailelerin ve toplumların sağlığını koruma ve geliştirmeye yardımcı olur; hastalık öncesi, tedavi süreci ve iyileşme dönemi gibi aşamalarda önemli bir rol oynar. Hemşireler, sadece hastaların bakımını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sağlık ekibinin bir parçası olarak tedavi planlarının geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunurlar (ICN, 2020). Hemşirelerin bu çok yönlü rolü, sağlık hizmetlerinin her aşamasında bireylerin, ailelerin ve toplulukların katılımını sağlamak, özgüvenlerini artırmak ve onların gelecekteki sağlık kararlarını daha bilinçli bir şekilde almalarına yardımcı olmak için kritik öneme sahiptir (Biol, 2010).

Karmaşık sağlık sorunları ve yaşlanan nüfus nedeniyle hemşirelerin sorumluluğu giderek artmaktadır. Hemşireler, interdisipliner ekiplerin bir parçası olarak sağlık hizmetlerinde önemli bir yer tutar ve bu nedenle ekip içindeki sorumlulukları büyük ölçüde artmaktadır (Yılmaz, 2015; Parlak, 2016). Hemşirelerin ekip içindeki rolü, hastaların tedavi sürecine katkı sağlamak ve sağlık hizmetlerinin sürekliliğini garantilemek için hayati öneme sahiptir.

2.4. Ekip Çalışmasının Sağlık Hizmetlerine Katkıları

Hemşireler, ekip içindeki rolünü etkili bir şekilde yerine getirebilmek için diğer ekip üyelerinin becerilerini ve hedeflerini anlamalıdır. Bu bilgi, hemşirenin hastaların bakım sürecine katkı sağlama konusunda daha etkili olmasına imkân tanır (Demir, 2017). Ekip çalışması, sorumlulukların paylaşılmasını, hastaların bakım süreçlerine aktif katılımını ve zamanı etkin bir şekilde kullanmayı mümkün kılar. Bu, hemşirelerin etkin bir şekilde çalışmasını sağlayarak, hastaların bakımında karmaşık sorunların çözülmesine yardımcı olur (Yılmaz, 2018).

3. STRES TANIMI

Stres, günümüzde bireylerin günlük yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olup, kişilerin yaşam kalitesini ve işlevselliğini etkileyebilir. Uzun süreli stres, bireylerin sağlıklarında olumsuz etkiler yaratabilir (Eskin, Harlak, Demirkıran ve Dereboy, 2013). Yapılan araştırmalar, sürekli stresin sağlık üzerinde ciddi ve zararlı etkiler doğurduğunu ortaya koymaktadır (Baltaş ve Baltaş, 2008; Schneiderman, Ironson ve Siegel, 2005). Stres, insanların zorlayıcı veya rahatsız edici olarak algıladıkları durumlara karşı verdikleri doğal bir tepki ya da bir fırsat ya da baskı sonucunda ortaya çıkabilir (Durna, 2006; Egemenlik, 2009).

Stresin kelime anlamı, Fransızca'dan "estree" ve Latince "strictia" terimlerinden türetilmiştir ve zorlanma, gerilme ve baskı gibi anlamlar taşır. Yedinci yüzyılda "felaket", "musibet", "üzüntü" ve "dert" gibi olumsuz anlamlarla kullanılmıştır. Sekizinci ve dokuzuncu yüzyılda ise, güç, baskı ve zorlukları ifade eden bir kavram olarak kullanılmaya başlanmıştır. Stres, bir kişinin ya da nesnenin dışsal baskı ve güçler karşısında şeklinin bozulmasına karşı gösterdiği direnç olarak da tanımlanır (Baltaş, 1997).

3.1. İş Stresi

İş stresi, çalışanların iş hayatlarında karşılaştıkları zorluklar, baskılar ve moral bozukluklarına karşı verdikleri duygusal ve fizyolojik tepkilerdir. Hemşireler, hastaların bakımıyla ilgili yoğun sorumluluklar üstlendikleri için uzun süreli ve yüksek düzeyde stresle karşılaşmaktadırlar. Dyrbye ve arkadaşlarının (2008) araştırması, hemşirelerin işyerlerinde tükenmişlik, depresyon ve kaygı gibi sağlık sorunları yaşadığını ortaya koymuştur. Ayrıca, Torrente ve arkadaşlarının (2012) araştırması, yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin daha fazla stres yaşadığını ve bunun hasta bakım kalitesini olumsuz etkileyebileceğini vurgulamaktadır. Ayrıca fiziksel aktivite ve duygusal zekâ çalışanların iş streslerini azaltmada ve yaşam kalitesinin artmasında önemli bir yere sahiptir (Özişli ve Yiğit, 2025).

Hemşirelerin iş stresini yönetebilme yetenekleri, sağlık hizmetlerinin kalitesi açısından doğrudan etkilidir. Ekip çalışması, hemşirelerin iş stresini azaltmalarında, iş tatminini artırmalarında ve daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmalarında önemli bir rol oynar. Ekip çalışması, hemşirelerin iş yükünü paylaşmalarına, birbirlerine destek olmalarına ve etkili iletişim kurmalarına yardımcı olur. Bu da stresin yönetilmesinde ve işyerindeki yükün azaltılmasında büyük bir fayda sağlar. Baker ve arkadaşları (2006) ve Cohen ve arkadaşları (2014), ekip çalışmasının hemşirelerin stresini azaltmada ve sağlıklarını iyileştirmede olumlu sonuçlar doğurduğunu göstermiştir.

3.2. Hemşirelerin İş Stresi ve Kaynakları

Hemşirelerin iş stresine neden olan faktörler üzerinde birçok araştırma yapılmıştır. Örneğin, Dewe'nin (1993) çalışmasında, hemşirelerin iş yaşamlarında karşılaştıkları stresörler arasında ağır iş yükü, hasta ile ilgili zorluklar, diğer personelle yaşanan çatışmalar, hastaların ölüm süreçleri ve hasta yakınlarıyla olan iletişim zorlukları gibi unsurlar yer almaktadır. Gray, Toft ve Anderson (1981), stres kaynaklarını iş yükü, somatik çevreyle ilgili stres faktörleri, çalışanlar arası çatışmalar ve hastaların ölüm süreci gibi unsurlar olarak sınıflandırmışlardır. Ayrıca, McVicar (2003) ve Garrosso ve arkadaşları (2008), hemşirelerin iş stresinin kaynaklarını aşırı iş yükü, işçiler arası çatışmalar, görev belirsizlikleri ve yönetsel sorunlar olarak sıralamışlardır.

Ekip çalışması ve iyi iletişim, bu stres kaynaklarını yönetmek ve hemşirelerin iş stresini azaltmak için önemli araçlardır. Hemşirelerin işyeri stres faktörlerini tanımaları, bu faktörlere karşı uygun stratejiler geliştirmelerine yardımcı olabilir. Hemşirelikte, stresle başa çıkmak için ekip çalışması, görevlerin paylaşılması ve etkili iletişim büyük bir önem taşır.

Açıklamalara istinaden aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur.

1. **Hipotez 1 (H1):** Hemşirelerin ekip çalışmasına yönelik tutumları ile iş stresi düzeyleri arasında anlamlı ve olumsuz bir ilişki vardır.
2. **Hipotez 2 (H2):** Ekip çalışmasının alt boyutlarından "İletişim" ve "Karşılıklı Destek" puanları ile hemşirelerin iş stresi düzeyleri arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki vardır.
3. **Hipotez 3 (H3):** Hemşirelerin iş yükü ve görev ücretleriyle ilgili algıları ile iş stresi düzeyleri arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır.
4. **Hipotez 4 (H4):** Hemşirelerin iş stresi düzeyi ile ekip çalışmasına yönelik tutumları arasındaki ilişki, yaş, mesleki deneyim ve eğitim düzeyi gibi demografik değişkenlere göre anlamlı farklılık göstermektedir.

4. YÖNTEM

Bu çalışma, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hemşirelerin ekip çalışması tutumları ile iş stresi arasındaki ilişkiyi incelemek için ilişkisel tarama modeliyle yürütülmüştür. Evreni 211 hemşireden oluşan araştırmada, basit tesadüfi örnekleme ile seçilen 200 hemşireye anket uygulanmış, 122'ü eksiksiz yanıt vermiştir. Veri toplama için Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği (EÇTÖ) (Cronbach Alpha=0,894) ve İş Stresi Ölçeği (Cronbach Alpha=0,85) kullanılmıştır. Veriler, Mayıs 2025'te yüz yüze ve çevrimiçi olarak toplanmış, SPSS ile korelasyon, regresyon ve fark analizleri yapılmıştır. Sınırlılıklar, tek hastane, kısa veri toplama süresi ve diğer sağlık meslek gruplarının dışlanmasıdır.

4.1. Katılımcılar

Araştırmanın evrenini, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 211 hemşire oluşturmuştur. Basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 200 hemşireye anket uygulanmış, 122'ü eksiksiz yanıt vermiştir. Katılımcıların demografik özelliklerini gösteren veriler Tablo 1'de gösterilmiştir.

4.2. Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplamak için iki temel ölçüm aracı kullanıldı.

4.2.1. Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği (EÇTÖ)

Bu ölçek, Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) ve Birleşik Savunma Bakanlığı (ABD Savunma Bakanlığı-DoD) tarafından 2006 yılında ayrılan TeamSTEPPS kullanımının Türkçe'ye uyarlanmış versiyonudur. Yardımcı ve arkadaşları tarafından çeviri-geri çeviri yöntemiyle dil ve anlam sürdürülmektedir.

Ölçek, 5'li Likert tipi (1: kesinlikle katılmıyorum - 5: kesinlikle katılmıyorum) 28 maddeden oluşmakta ve beş alt boyut aralığında: Ekip Yapısı (6 madde), Liderlik (6 madde), Durum İzlemi (6 madde), Karşılıklı Destek (5 madde) ve İletişim (5 madde) puan aralığı 28 ile 140 arasında dağılmıştır; yüksek puanlar, ekip çalışmalarına yönelik daha olumlu tutumları ifade eder. Ölçeğin iç sonuçları için Cronbach Alpha değeri toplamda 0,894 olarak belirlenir. Alt boyutlar için sırasıyla: Ekip Yapısı (0,728), Liderlik (0,945), Durum İzlemi (0,833), Karşılıklı Destek (0,719) ve İletişim (0,833). Tüm alt boyutlarla toplam puan arasındaki ilişki korunurken anlamlıdır ($p < 0,05$).

4.2.2. İş Stresi Düzey Ölçeği

Aktaş (2001) tarafından kullanılan bu ölçek, kullanıcıların iş stresi düzeylerini kullanmak için kullanılmıştır. 5'li Likert tipi (1: Hiç doğru değil - 5: Tamamıyla doğru) 10 maddeden oluşur. Ölçekten alınabilecek toplam puan 10 (minimum) ile 50 (maksimum) arasında dağılmıştır. Puanlara göre yorumlama şu şekildedir:

12'den düşük puan: İş stresiyle etkili bir başarı elde edilemiyor.

12-30 puan: Ruhsal ve fiziksel stres belirtileri.

30 ve üzeri puan: Yüksek düzeyde iş stresi.

Ölçeğin özgün çalışmasındaki Cronbach Alpha değeri 0,88 olarak rapor edilmiştir. Bu bilgilerin iç parçacıklık içeriği 0,85 olarak hesaplanmıştır, bu da performansın dayanıklılığını doğrulamaktadır.

4.3. Araştırmanın Kısıtlılıkları

Bu araştırma belirli sınırlılıklar çerçevesinde yürütülmüştür. İlk olarak, çalışmanın yalnızca Kocaeli ili sınırları içerisinde ve Kocaeli Devlet Hastanesi ile sınırlı olarak gerçekleştirilmiş olması, elde edilen bulguların diğer kurumlara ve bölgelere genellenebilirliğini kısıtlamaktadır. Farklı coğrafi bölgelerdeki sağlık kurumlarında çalışan hemşirelerin deneyim ve algıları bu çalışmada temsil edilememiştir.

İkinci olarak, araştırma yalnızca hemşirelik unvanına sahip sağlık çalışanlarını kapsamaktadır. Bu durum, sağlık sisteminde görev alan diğer meslek gruplarının (örneğin hekim, ebe, sağlık teknikeri vb.) ekip çalışması ve iş stresi deneyimlerinin kapsam dışında kalmasına neden olmuştur.

Üçüncü olarak, çalışmanın veri toplama süresi yaklaşık bir ay gibi kısa bir zaman diliminde gerçekleşmiştir. Bu sınırlı süre, mevsimsel ya da dönemsel iş yükü değişimlerinin etkilerini dikkate almayı güçleştirmiştir. Ayrıca, kısa sürede toplanan veriler uzun vadeli etkilerin değerlendirilmesi açısından yeterli olmayabilir.

Son olarak, araştırmanın yalnızca tek bir sağlık kuruluşunda ve tek bir meslek grubuna odaklanmış olması, farklı bakım birimleri ya da diğer sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşirelerin yaşadığı stres düzeyleri ve ekip çalışmasına yönelik tutumlarının tam anlamıyla yansıtılmasını engellemiştir.

4.4. Araştırmanın Etik Yönü

Bu çalışma için etik kurul izni Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulunun 13.02.2025 tarih ve E.413149 sayılı kararı ile alınmıştır. Ayrıca, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden gerekli izinler temin edilmiştir.

5. ARAŞTIRMANIN ANALİZ ve BULGULARI

Araştırmanın analizi ve bulguları başlığı altında; katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin bulgular, ön analiz sonuçları, açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, farklılık analiz sonuçları, değişkenlere ait ilişki analizleri ve değişkenlerin etki analizleri sonuçları açıklanmıştır

Tablo 1: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Yönelik Bulgular

Cinsiyet	n	%
Kadın	91	74,6
Erkek	31	25,4
Medeni durum		
Bekar	35	28,7
Evli	87	71,3
Yaş		
18-25 Yaş arası	4	3,3
26-35 Yaş arası	33	27,0
36-45 Yaş arası	50	41,0
46 yaş ve üzeri	35	28,7
Çalışma süresi		
0-5 yıl arası	14	11,5
6-10 yıl arası	12	9,8
11-15 yıl arası	26	21,3
16-20 yıl arası	26	21,3
21 yıl ve üzeri	44	36,1
Öğrenim durumu		
Lise	16	13,1
Önlisans	21	17,2
Lisans	72	59,0
Yüksek Lisans	13	10,7
Total	122	100,0

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre katılımcıların cinsiyet dağılımı incelendiğinde 91’i (%74,6) kadın, 31’i (%25,4) erkek olduğu görülmektedir. Medeni durumlarına bakıldığında 35’inin (%28,7) bekar, 87’si (%71,3) evli olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların yaş dağılımı incelendiğinde 4’ü (%3,3) 18-25 yaş aralığında 33’ü (%27) 26-35 yaş aralığında, 50’si (%41) 36-45 yaş aralığında, 35’i (%28,7) 46 yaş ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. Çalışma süresi incelendiğinde katılımcıların 14’ünün (%11,5) 0-5 yıl arası çalışma süresine sahip olduğu, 12’sinin (%9,8) 6-10 yıl ve altı çalışma süresine sahip olduğu 26’sının (%21,3) 11-15 yıl arası çalışma süresine sahip olduğu, 26’sının (%21,3) 16-20 yıl arası çalışma süresine sahip olduğu ve 44’ünün (%36,1) 21 yıl ve üzeri çalışma süresine sahip olduğu görülmüştür. Öğrenim durumu incelendiğinde 16’sı (%13,1) lise, 21’i (%17,2) ön lisans, 72’si (%59) lisans ve 13’ü (%10,7) lisansüstü öğrenim düzeyine sahiptir.

5.1. Ön Analiz Sonuçları (Tanımlayıcı İstatistikler)

Araştırmanın bu bölümünde; hipotezlerin test etmeden önce ölçeklerdeki maddelerin tanımlayıcı istatistikleri analiz edilip ortalama, standart sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri belirtilmiştir (Tablo 2).

Ayrıca ölçeklerin yapılandırılmasında 5’li Likert ölçeği kullanıldığı için $n=5$ olarak alınmıştır ve $n-1/n=0,8$ olarak belirlenmiştir. Bu nedenle ölçeklere ilişkin verilerin genel yorumların yapılmasında dikkate alınan sınıflandırma aşağıdaki gibidir (Güzel ve Ayazlar, 2014: 103) :

- 1,00 < n ≤ 1,80 Aralığı: Çok düşük
 1,80 < n ≤ 2,60 Aralığı: Düşük
 2,60 < n ≤ 3,40 Aralığı: Orta
 3,40 < n ≤ 4,20 Aralığı: Yüksek
 4,20 < n ≤ 5,00 Aralığı: Çok yüksek

Faktör ve madde ortalamaları yukarıda belirtilen sınıflandırmalar doğrultusunda yorumlanmış ve tartışılmıştır.

Tablo 2: Ölçeklere ve Alt Boyutlarına Ait Tanımlayıcı İstatistikler

	Min	Max	Ort.	S.S.	Çarpıklık	Basıklık
Hemşirelerde Ekip Çalışması	2	5	3,299	0,662	0,301	-0,304
Güven	1	5	3,530	0,940	-0,147	-0,882
Ekip Uyumu	1	5	2,515	0,861	0,882	0,855
Destek	2	5	3,298	0,938	0,027	-1,088
Ekip Anlayışı	2	5	3,845	0,827	-0,301	-0,852
Ekip Liderliği	2	5	3,699	0,902	-0,285	-0,828
İş Stresi	1	4	2,761	0,608	-0,406	0,740

Araştırmada, verilerin normal dağılıma sahip olup olmadıkları çarpıklık ve basıklık katsayılarına bakarak incelenmiştir. Tabachnick ve Fidell’e (2015) göre çarpıklık ve basıklık katsayılarının -1.5 ile +1.5 arasında olması verilerin normal dağılım gösterdiği varsayılmaktadır. Çalışmada Tablo 2’deki veriler incelendiğinde verilerin normal dağılım gösterdiği söylenebilir.

Araştırmada katılımcıların Ekip Çalışması düzeyleri incelendiğinde $3,299 \pm 0,662$ ile orta seviyede bulunmuştur. Ekip çalışması alt boyutlarından güven düzeyleri $3,530 \pm 0,940$ ile yüksek seviyede, ekip uyumu düzeyleri $2,515 \pm 0,861$ ile düşük düzeyde, destek düzeyleri $3,298 \pm 0,938$ ile orta düzeyde, ekip anlayışı düzeyleri $3,845 \pm 0,827$ ile yüksek düzeyde ve ekip liderliği düzeyleri ise $3,699 \pm 0,902$ ile yüksek düzeyde bulunmuştur. Öte yandan iş stresi düzeyleri ise $2,761 \pm 0,608$ ile düşük düzeyde olarak bulunmuştur.

5.2. Geçerlilik ve Güvenirlik Analizleri

Çalışmanın bu bölümünde, araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliği analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Hemşirelerde Ekip Çalışması ölçeğinin toplam Cronbach alfa değeri 0,941 olup çok yüksek düzeyde güvenilir bulunmuştur. Alt boyutlarda ise güven (0,930), ekip uyumu (0,887), destek (0,876), ekip anlayışı (0,917) ve ekip liderliği (0,875) değerleri de yüksek güvenilirlik düzeyini göstermektedir. İş Stresi Ölçeği’nin Cronbach alfa değeri ise 0,690 olarak hesaplanmış ve kabul edilebilir güvenilirlik düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Literatürde yaygın kabul gören görüşe göre, Cronbach alfa katsayısının 0,70 ve üzerinde olması, ölçme aracının güvenilir olarak değerlendirilebilmesi için yeterli görülmektedir (Taber, 2018). Bu bağlamda, araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik düzeylerinin yeterli olduğu ve veri analizlerinin güvenle yürütülebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliğini belirlemek amacıyla iç tutarlılık analizi geçerliliğini belirlemek için KMO değerleri ve Bartlett Küresellik testleri yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3: Araştırmadaki Ölçeklere Ait Güvenirlik Sonuçları

Kullanılan Ölçekler	Cronbach's alfa	İfade sayısı	KMO	Bartlett's Test of Sphericity		
				Approx. Chi-Square	df	sig.
Hemşirelerde Ekip Çalışması	0,941	33	0,908	3172,090	528	0,000
Güven	0,930	7				
Ekip Uyumu	0,887	9				
Destek	0,876	6				
Ekip Anlayışı	0,917	7				
Ekip Liderliği	0,875	4	0,701	240,969	45	0,000
İş Stresi	0,690	10				

Tablo 3'te görüldüğü üzere araştırması yapılan ölçeklerden hemşirelerde ekip çalışması ölçeğinin toplam 33 ifadesinin Cronbach değeri 0,941 ile çok yüksek derece güvenilir bulunmuş; iş stresi ölçeğinin değeri ise 0,690 ile yüksek derece güvenilir bulunmuştur. Hemşirelerde Ekip Çalışması ölçeğinin alt boyutlarından güven alt boyutunun değeri 0,930; ekip uyumu alt boyutunun değeri 0,887; destek alt boyutunun değeri 0,876; ekip anlayışı alt boyutunun değeri 0,917 ve son olarak ekip liderliği alt boyutunun değeri ise 0,875 olarak bulunmuştur. Öte yandan ölçeklerin KMO değerleri örneklem büyüklüğünün faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara göre araştırma ölçeklerinin geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.

5.3. Analizin Bulguları

Bu bölümde, araştırmada ele alınan Ekip Çalışması ve İş Stresi ölçekleri arasındaki ilişkiler incelenmiş, bu doğrultuda oluşturulan yapısal eşitlik modeli sunulmuş ve hipotezlerin test edilmesine yönelik bulgulara yer verilmiştir.

5.3.1. Değişkenler Arasındaki İlişkilere Ait Bulgular

Araştırmada ele alınan Hemşirelerde Ekip Çalışması ve iş stresi ölçekleri arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla korelasyon analizi gerçekleştirilmiş olup, elde edilen sonuçlar Tablo 4'te sunulmuştur. Korelasyon analizi sonuçlarına göre, Hemşirelerde Ekip Çalışması ile iş stresi ($r=-,278$; $p<0,01$) arasında istatistiksel olarak anlamlı, düşük düzeyde negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, Hemşirelerde Ekip Çalışması alt boyutlarından güven ile iş stresi arasında ($r=-,223$; $p<0,01$), destek ile iş stresi arasında ($r=-,204$; $p<0,01$), ekip anlayışı ve iş stresi arasında ($r=-,237$; $p<0,01$) düşük düzeyde ilişkiler tespit edilmiştir. Öte yandan ekip çalışması alt boyutlarından ekip uyumu ve ekip liderliği ile iş stresi arasında ilişki bulunamamıştır.

Tablo 4. Araştırmanın Değişkenleri Arasındaki İlişkiler

Kodu	Ölçekler	1	2	3	4	5	6	7
1	Hemşirelerde Ekip Çalışması	1						
2	Güven	,837**	1					
3	Ekip Uyumu	,464**	0,062001	1				
4	Destek	,852**	,765**	0,111	1			
5	Ekip Anlayışı	,890**	,812**	0,137	,813**	1		
6	Ekip Liderliği	,777**	,620**	0,159	,665**	,746**	1	
7	İş Stresi	-,268**	-,223*	-0,164	-,204*	-,237**	-0,165	1

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

5.3.2. Regresyon Analizi

Araştırmada hemşirelerde ekip çalışması ve alt boyutlarının iş stresi üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmış olup elde edilen sonuçlar Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5'te sunulan basit doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre, hemşirelerde ekip çalışmasının iş stresi üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür ($\beta=-0,268$; $p=0,003$). Modelin anlamlılığı incelendiğinde, $R^2=0,072$; $F=20,44$; $p=0,003$ olarak hesaplanmış olup hemşirelerde ekip çalışmasının iş stresi varyansının yaklaşık %0,7'sini açıkladığı belirlenmiştir. Öte yandan yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre; güven, ekip uyumu, destek, ekip anlayışı ve ekip liderliği değişkenlerinin iş stresi üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir ($p>0,05$).

Tablo 5. Hemşirelerde Ekip Çalışması ve Alt Boyutlarının İş Stresine Etkisi

Dependent Variable	Independent variable	Unstandardized Coefficients		Stand. Coeff.	t	P	R	R ²	F	P	VIF
		B	Std. Error	β							
İş stresi	Sabit	3,573	0,272		13,148	0,000	0,268	0,072	9,286	0,003	-
	Ekip Çalışması	-0,246	0,081	-0,268	-3,047	0,003					
İş stresi	(Sabit)	3,608	0,292		12,374	0,000	0,281	0,079	1,993	0,085	3,265
	Güven	-0,070	0,104	-0,109	-0,675	0,501					1,035
	Ekip Uyumu	-0,101	0,064	-0,143	-1,575	0,118					3,374
	Destek	-0,006	0,105	-0,009	-0,058	0,954					4,900
	Ekip Anlayışı	-0,117	0,145	-0,160	-0,812	0,419					2,308
	Ekip Liderliği	0,034	0,092	0,051	0,372	0,710					

a. Dependent Variable: İş Stresi

5.3.3. Katılımcıların Sosyo Demografik Özelliklerine Göre Fark Analizi Sonuçları

Katılımcıların cinsiyetlerine göre hemşirelerde ekip çalışması ve iş stresi düzeyleri arasında farklılık olup olmadığı bağımsız örneklem t testi ile analiz edilmiş ve sonuçlar Tablo 6'da sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($p>0,05$).

Tablo 6: Cinsiyete Göre Fark Analiz Sonuçları

Cinsiyet		n	Ort.	S.S.	t	p
Hemşirelerde Ekip Çalışması	Kadın	91	3,298	0,640	-0,015	0,988
	Erkek	31	3,300	0,737		
Güven	Kadın	91	3,567	0,904	0,729	0,468
	Erkek	31	3,424	1,046		
Ekip Uyumu	Kadın	91	2,458	0,824	-1,270	0,207
	Erkek	31	2,685	0,955		
Destek	Kadın	91	3,308	0,953	0,198	0,843
	Erkek	31	3,269	0,909		
Ekip Anlayışı	Kadın	91	3,868	0,816	0,518	0,606
	Erkek	31	3,779	0,868		
Ekip Liderliği	Kadın	91	3,706	0,861	0,152	0,879
	Erkek	31	3,677	1,029		
İş Stresi	Kadın	91	2,784	0,582	0,710	0,479
	Erkek	31	2,694	0,687		

* $p<0,05$

Katılımcıların medeni durumlarına göre hemşirelerde ekip çalışması ve iş stresi düzeyleri arasında farklılık olup olmadığı bağımsız örneklem t testi ile analiz edilmiş ve sonuçlar Tablo 7'de sunulmuştur.

Elde edilen bulgulara göre, hemşirelerde ekip çalışması ölçeği genelinde, alt boyutlarından ekip uyumu, destek, ekip anlayışı ve ekip liderliği ile iş stresine değişkenlerine göre katılımcıların medeni durumlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gözlemlenmemiştir ($p>0,005$). Öte yandan hemşirelerde ekip çalışması alt boyutlarından güven alt boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmiş ve evli olan katılımcıların ortalamasının ($3,655\pm 0,853$) bekar olan katılımcıların ortalamasına ($3,220\pm 1,079$) göre daha yüksek olduğu görülmüştür.

Tablo 7: Medeni Duruma Göre Fark Analiz Sonuçları

Medeni Durum		n	Ort.	S.S.	t	p
Hemşirelerde Ekip Çalışması	Bekar	35	3,265	0,754	-0,354	0,724
	Evli	87	3,312	0,626		
Güven	Bekar	35	3,220	1,079	-2,131	0,038*
	Evli	87	3,655	0,853		
Ekip Uyumu	Bekar	35	2,727	0,816	1,736	0,085
	Evli	87	2,430	0,868		
Destek	Bekar	35	3,238	0,953	-0,444	0,658
	Evli	87	3,322	0,937		
Ekip Anlayışı	Bekar	35	3,776	0,947	-0,591	0,556
	Evli	87	3,874	0,778		
Ekip Liderliği	Bekar	35	3,700	0,956	0,010	0,992
	Evli	87	3,698	0,885		
İş Stresi	Bekar	35	2,769	0,601	0,091	0,928
	Evli	87	2,758	0,615		

Katılımcıların yaş gruplarına göre hemşirelerde ekip çalışması ve iş stresi düzeyleri arasında farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) gerçekleştirilmiş, elde edilen sonuçlar Tablo 8'de sunulmuştur. Varyansların homojen olup olmadığı Levene testi ile kontrol edilmiş, homojen olmayan değişkenlerde Welch testi (W) uygulanmış ve farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için post-hoc analizleri gerçekleştirilmiştir. Varyansların homojen olduğu durumlarda Tukey testi, homojen

olmadığı durumlarda ise Tamhane's T2 testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık seviyesi olarak $p < 0,05$ kabul edilmiştir.

Katılımcıların yaş gruplarına göre hemşirelerde ekip çalışması ve iş stresi düzeyleri arasında farklılık olup olmadığına dair sonuçlar Tablo 8'de sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre hemşirelerde ekip çalışması değişkeninde ve iş stresinde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir ($p > 0,05$).

Tablo 8: Yaş Gruplarına Göre Fark Analiz Sonuçları

Yaş Grupları		N	Ort.	S.S.	F/W	p	Post Hoc
Hemşirelerde Ekip Çalışması	18-25 yaş arası	4	3,212	0,144	1,380	0,252	-
	26-35 yaş arası	33	3,458	0,678			
	36-45 yaş arası	50	3,168	0,667			
	46-55 yaş arası	35	3,345	0,658			
Güven	18-25 yaş arası	4	3,393	0,723	0,059	0,981	-
	26-35 yaş arası	33	3,502	0,924			
	36-45 yaş arası	50	3,531	1,020			
	46-55 yaş arası	35	3,571	0,889			
Ekip Uyumu	18-25 yaş arası	4	2,111	0,791	2,434	0,068	-
	26-35 yaş arası	33	2,791	0,946			
	36-45 yaş arası	50	2,320	0,701			
	46-55 yaş arası	35	2,581	0,937			
Destek	18-25 yaş arası	4	3,583	0,441	1,157	0,329	-
	26-35 yaş arası	33	3,515	0,912			
	36-45 yaş arası	50	3,147	0,951			
	46-55 yaş arası	35	3,276	0,969			
Ekip Anlayışı	18-25 yaş arası	4	3,786	0,553	0,701	0,553	-
	26-35 yaş arası	33	3,961	0,808			
	36-45 yaş arası	50	3,720	0,925			
	46-55 yaş arası	35	3,922	0,720			
Ekip Liderliği	18-25 yaş arası	4	3,813	0,625	1,499	0,219	-
	26-35 yaş arası	33	3,917	0,840			
	36-45 yaş arası	50	3,505	0,984			
	46-55 yaş arası	35	3,757	0,835			
İş Stresi	18-25 yaş arası	4	2,800	0,163	2,158	0,120	-
	26-35 yaş arası	33	2,561	0,585			
	36-45 yaş arası	50	2,884	0,503			
	46-55 yaş arası	35	2,769	0,753			

1=18-25 yaş arası; 2=26-35 yaş arası; 3=36-45 yaş arası; 4=46-55 yaş arası

Katılımcıların çalışma sürelerine göre hemşirelerde ekip çalışması ve iş stresi düzeyleri arasında farklılık olup olmadığına dair sonuçlar Tablo 9'da sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre hemşirelerde ekip çalışması değişkeninde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir ($p > 0,05$). Hemşirelerde ekip çalışması alt boyutlarından destek değişkeninde de anlamlı fark bulunmuş, farkın 6-10 yıl arası grup ($3,847 \pm 0,386$) ile 21 yıl ve üzeri grup ($3,106 \pm 0,842$) arasından kaynaklandığı ve 6-10 yıl arası grubun daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Bunun yanında güven, ekip uyumu, ekip anlayışı ve ekip liderliği alt boyutlarında anlamlı fark tespit edilmemiştir. Son olarak araştırmanın bir diğer ölçüğü olan iş stresi ölçüğünde de anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir ($p > 0,05$).

Tablo 9: Çalışma Süresine Göre Fark Analiz Sonuçları

Çalışma Süresi		N	Ort.	S.S.	F/W	p	Post Hoc
Hemşirelerde Ekip Çalışması	0-5 yıl arası	14	3,396	0,741	2,115	0,096	-
	6-10 yıl arası	12	3,586	0,425			
	11- 15 yıl arası	26	3,293	0,789			
	16-20 yıl arası	26	3,347	0,779			
	21 yıl ve üzeri	44	3,164	0,512			
Güven	0-5 yıl arası	14	3,418	0,960	0,566	0,689	-
	6-10 yıl arası	12	3,655	0,598			
	11- 15 yıl arası	26	3,527	1,176			
	16-20 yıl arası	26	3,720	1,082			
	21 yıl ve üzeri	44	3,422	0,768			
Ekip Uyumu	0-5 yıl arası	14	2,540	1,054	0,651	0,627	-
	6-10 yıl arası	12	2,750	0,965			
	11- 15 yıl arası	26	2,607	0,895			
	16-20 yıl arası	26	2,560	0,994			
	21 yıl ve üzeri	44	2,364	0,652			
Destek	0-5 yıl arası	14	3,536	0,981	5,194	0,002*	2>5
	6-10 yıl arası	12	3,847	0,386			
	11- 15 yıl arası	26	3,269	1,127			
	16-20 yıl arası	26	3,269	0,982			
	21 yıl ve üzeri	44	3,106	0,842			

Tablo 9: Çalışma Süresine Göre Fark Analiz Sonuçları-Devamı

Çalışma Süresi		N	Ort.	S.S.	F/W	p	Post Hoc
Ekip Anlayışı	0-5 yıl arası	14	3,959	0,887	1,187	0,330	-
	6-10 yıl arası	12	4,143	0,495			
	11- 15 yıl arası	26	3,775	0,962			
	16-20 yıl arası	26	3,841	1,014			
	21 yıl ve üzeri	44	3,773	0,672			
Ekip Liderliği	0-5 yıl arası	14	4,089	0,704	1,389	0,242	-
	6-10 yıl arası	12	3,979	0,801			
	11- 15 yıl arası	26	3,615	0,983			
	16-20 yıl arası	26	3,721	1,047			
	21 yıl ve üzeri	44	3,534	0,821			
İş Stresi	0-5 yıl arası	14	2,679	0,425	1,488	0,210	-
	6-10 yıl arası	12	2,483	0,671			
	11- 15 yıl arası	26	2,804	0,580			
	16-20 yıl arası	26	2,658	0,703			
	21 yıl ve üzeri	44	2,898	0,582			

1= 0-5 yıl arası; 2=6-10 yıl arası; 3=11-15 yıl arası; 4=16-20 yıl arası; 5=21 yıl ve üzeri

*Welch testi değerleri

Katılımcıların öğrenim durumlarına göre hemşirelerde ekip çalışması ve iş stresi düzeyleri arasında farklılık olup olmadığına dair sonuçlar Tablo 10'da sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre hemşirelerde ekip çalışması değişkeninde ve iş stresinde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir ($p>0,05$).

Tablo 10: Öğrenim Durumuna Göre Fark Analiz Sonuçları

Öğrenim Durumu		N	Ort.	S.S.	F/W	p	Post Hoc
Hemşirelerde Ekip Çalışması	Lise	16	3,445	0,745	1,093	0,355	-
	Önlisans	21	3,469	0,588			
	Lisans	72	3,217	0,653			
	Yüksek lisans	13	3,296	0,714			
	Lise	16	3,607	0,889			
Güven	Önlisans	21	3,585	1,058	0,129	0,943	-
	Lisans	72	3,486	0,938			
	Yüksek lisans	13	3,593	0,905			
	Lise	16	2,535	1,159			
	Önlisans	21	2,693	0,902			
Ekip Uyumu	Lisans	72	2,435	0,775	0,609	0,610	-
	Yüksek lisans	13	2,650	0,877			
	Lise	16	3,531	0,837			
	Önlisans	21	3,579	0,802			
	Lisans	72	3,181	0,941			
Destek	Yüksek lisans	13	3,205	1,177	1,574	0,249	-
	Lise	16	4,143	0,788			
	Önlisans	21	3,925	0,828			
	Lisans	72	3,764	0,822			
	Yüksek lisans	13	3,802	0,903			
Ekip Anlayışı	Lise	16	3,859	0,885	1,000	0,395	-
	Önlisans	21	4,048	0,977			
	Lisans	72	3,601	0,835			
	Yüksek lisans	13	3,481	1,078			
	Lise	16	2,606	0,733			
Ekip Liderliği	Önlisans	21	2,790	0,680	1,786	0,154	-
	Lisans	72	2,761	0,569			
	Yüksek lisans	13	2,900	0,564			
	Lise	16	2,606	0,733			
	Önlisans	21	2,790	0,680			
İş Stresi	Lisans	72	2,761	0,569	0,582	0,628	-
	Yüksek lisans	13	2,900	0,564			
	Lise	16	2,606	0,733			
	Önlisans	21	2,790	0,680			
	Lisans	72	2,761	0,569			

1=Lise; 2=Önlisans; 3=Lisans; 4=Lisansüstü

6. SONUÇ

Araştırmanın bulguları, hemşirelerde ekip çalışması ve iş stresi arasındaki ilişkileri ve bu değişkenlerin sosyo-demografik özelliklere göre farklılıklarını ortaya koymuştur. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde, çoğunluğun kadın (%74,6), evli (%71,3) ve 36-45 yaş aralığında (%41) olduğu görülmüştür. Öğrenim durumlarına bakıldığında, katılımcıların büyük bir kısmının lisans mezunu (%59) olduğu, çalışma süreleri açısından ise 21 yıl ve üzeri deneyime sahip olanların (%36,1) en büyük grubu oluşturduğu belirlenmiştir. Bu demografik yapı, hemşirelik mesleğinin genellikle kadınlar tarafından tercih edildiği ve uzun süreli çalışma eğiliminin olduğu literatürle uyumludur (Coşkun ve diğ., 2015).

Ekip çalışması ölçeğine ait tanımlayıcı istatistikler, genel ekip çalışması düzeyinin orta seviyede ($3,299\pm 0,662$) olduğunu göstermiştir. Alt boyutlar arasında güven ($3,530\pm 0,940$) ve ekip anlayışı ($3,845\pm 0,827$) yüksek düzeyde bulunurken, ekip uyumu ($2,515\pm 0,861$) düşük düzeyde

bulunmuştur. Bu durum, hemşireler arasında güven ve ekip anlayışının güçlü olduğunu, ancak ekip uyumu açısından bazı eksikliklerin olduğunu işaret etmektedir. İş stresi düzeyi ise düşük seviyede ($2,761 \pm 0,608$) bulunmuş olup, bu durum hemşirelerin iş yerinde stresle başa çıkma konusunda belirli bir direnç geliştirmiş olabileceğini düşündürmektedir. Çarpıklık ve basıklık katsayılarının $-1,5$ ile $+1,5$ arasında olması, verilerin normal dağılıma uygun olduğunu ve analizlerin güvenilirliğini desteklemektedir (Tabachnick ve Fidell, 2015).

Güvenirlilik analizleri, hemşirelerde ekip çalışması ölçeğinin (Cronbach alfa= $0,941$) ve alt boyutlarının yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermiştir. İş stresi ölçeğinin güvenilirliği de kabul edilebilir düzeydedir (Cronbach alfa= $0,690$). KMO değerleri ve Bartlett Küresellik testi sonuçları, ölçeklerin faktör analizine uygun olduğunu ve araştırma bulgularının geçerli olduğunu desteklemektedir.

Korelasyon analizi sonuçları, ekip çalışması ile iş stresi arasında düşük düzeyde negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur ($r=-0,268$; $p<0,01$). Bu, ekip çalışmasının iş stresini azaltıcı bir etkisi olduğunu göstermektedir. Ancak, alt boyutlardan ekip uyumu ve ekip liderliği ile iş stresi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu durum, ekip uyumu ve liderlik boyutlarının iş stresi üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını, ancak güven, destek ve ekip anlayışının stresle mücadelede daha etkili olduğunu düşündürmektedir.

Regresyon analizi sonuçları, ekip çalışmasının iş stresi üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu ($\beta=-0,268$; $p=0,003$) ve iş stresi varyansının %7,2'sini açıkladığını göstermiştir. Ancak, alt boyutların (güven, ekip uyumu, destek, ekip anlayışı, ekip liderliği) iş stresi üzerindeki bireysel etkileri anlamlı bulunmamıştır ($p>0,05$). Bu, ekip çalışmasının genel bir etkiye sahip olduğunu, ancak alt boyutların bireysel etkilerinin daha sınırlı olduğunu göstermektedir. Güzel ve Ayazlar (2014) da ekip çalışmasının stres üzerindeki olumlu etkisini desteklerken, bu etkinin sağlık kurumlarının yapısal ve kültürel özelliklerine bağlı olarak değişebileceğini vurgulamıştır.

Fark analizleri, cinsiyet ve yaş gruplarına göre ekip çalışması ve iş stresi düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığını göstermiştir ($p>0,05$). Medeni durum açısından, güven alt boyutunda evli katılımcıların bekârlara göre daha yüksek ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiştir ($p=0,038$). Bu, evli hemşirelerin ekip içinde daha fazla güven hissettiğini gösterebilir. Çalışma süresine göre yapılan analizlerde, destek alt boyutunda 6-10 yıl arası çalışanların 21 yıl ve üzeri çalışanlara göre daha yüksek ortalamaya sahip olduğu bulunmuştur ($p=0,002$). Bu durum, daha az deneyimli hemşirelerin ekip desteği konusunda daha olumlu algılara sahip olabileceğini düşündürmektedir. Öğrenim durumuna göre ise anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir ($p>0,05$). McVicar (2003), deneyimli hemşirelerin daha fazla sorumluluk ve iş yüküyle karşılaşmasının, destek algısını olumsuz etkileyebileceğini öne sürmüştür; bu, mevcut bulgularla uyumludur.

Literatürle karşılaştırıldığında, ekip çalışmasının iş stresini azaltıcı etkisi Güzel ve Ayazlar (2014) tarafından yapılan çalışmalarda da desteklenmektedir. Ancak, ekip uyumu ve liderlik boyutlarının iş stresi üzerinde anlamlı bir etkisinin olmaması, hemşirelik mesleğinin dinamiklerine özgü faktörlerden kaynaklanabilir. Örneğin, yoğun çalışma koşulları ve hiyerarşik yapılar, ekip uyumunun stres üzerindeki etkisini sınırlayabilir.

Bu araştırma, hemşirelerde ekip çalışması ve iş stresi arasındaki ilişkileri ve bu değişkenlerin sosyo-demografik özelliklere göre farklılıklarını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bulgular, hemşirelerde ekip çalışmasının genel olarak orta düzeyde olduğunu ($3,299 \pm 0,662$), alt boyutlardan güven ($3,530 \pm 0,940$) ve ekip anlayışının ($3,845 \pm 0,827$) yüksek, ekip uyumunun ($2,515 \pm 0,861$) ise düşük düzeyde olduğunu göstermiştir. İş stresi düzeyi ise düşük seviyede ($2,761 \pm 0,608$) bulunmuştur. Ekip çalışması ile iş stresi arasında düşük düzeyde negatif bir ilişki tespit edilmiş ($r=-0,268$; $p<0,01$), bu da ekip çalışmasının iş stresini azaltıcı bir etkisi olduğunu göstermektedir. Ancak, alt boyutlardan ekip uyumu ve ekip liderliği ile iş stresi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Regresyon analizi sonuçları, ekip çalışmasının iş stresi üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu ($\beta=-0,268$; $p=0,003$) ve iş stresi varyansının %7,2'sini açıkladığını ortaya koymuştur. Ancak, alt boyutların (güven, ekip uyumu, destek, ekip anlayışı, ekip liderliği) iş stresi üzerindeki bireysel etkileri anlamlı bulunmamıştır ($p>0,05$). Sosyo-demografik özellikler açısından, medeni durum ve çalışma süresi bazı alt boyutlarda farklılık gösterse de, cinsiyet, yaş ve öğrenim durumu açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Özellikle, evli hemşirelerin güven algısının bekârlara göre daha yüksek olduğu ($p=0,038$) ve 6-10 yıl çalışma süresine sahip olanların destek algısının 21 yıl ve üzeri çalışanlara göre daha yüksek olduğu ($p=0,002$) bulunmuştur.

Bu sonuçlar, sağlık kurumlarında ekip çalışmasının güçlendirilmesinin iş stresini azaltmada önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Özellikle güven ve ekip anlayışı boyutlarının stresle mücadelede daha etkili olduğu göz önüne alındığında, bu alanlara yönelik eğitim ve destek programlarının geliştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca, sosyal destek sistemlerinin, özellikle evli hemşireler için, iş yerinde stresle başa çıkmada olumlu bir katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Gelecekteki araştırmalarda, farklı sağlık kurumlarında ve daha geniş örneklemelerle bu ilişkilerin daha ayrıntılı incelenmesi, bulguların genellenebilirliğini artırabilir.

Katkı Oranı Beyanı : Çalışmada katkı, her iki yazarda eşit şekilde katkı sağlamıştır.

Çatışma Beyanı: Yazarlar arasında çatışma beyanı bulunmamaktadır.

KAYNAKÇA

- Aktaş.. M. (2001). İş stresi ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. *Türk Psikoloji Dergisi*, 16(47), 77-88.
- Ataman, G. (2002). *İşletmelerde ekip çalışması ve verimlilik üzerine etkisi*. Alfa Yayınları.
- Baker, D. P., Day, R., & Salas, E. (2006). Teamwork as an essential component of high-reliability organizations. *Health Services Research*, 41(4p2), 1576-1598.
- Baltaş, A. (1997). *Stres ve başa çıkma yolları*. Remzi Kitabevi.
- Baltaş, Z., & Baltaş, A. (2008). *Stres ve başa çıkma yolları* (2. baskı). Remzi Kitabevi.
- Biol, L. (2010). *Hemşirelik süreci: Hemşirelik bakımında sistematik yaklaşım*. Etkin Yayınevi.
- Cohen, S. G., Bailey, D. E., & others. (2014). What makes teams work: Group effectiveness research from the shop floor to the executive suite. *Journal of Management*, 23(3), 239-290.
- Coşkun, R., Altunışık, R., & Yıldırım, E. (2015). *Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı* (8. baskı). Sakarya Yayıncılık.
- Demir, M. (2017). Sağlık hizmetlerinde ekip çalışmasının önemi. *Sağlık ve Toplum*, 17(2), 45-52.
- Demir, S., & Çavuş, M. F. (2009). Ekip çalışması ve liderlik. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 64(3), 1-22.
- Dewe, P. J. (1993). Measuring work stress: Some considerations for research and practice. *Work & Stress*, 7(2), 111-124. <https://doi.org/10.1080/02678379308257053>
- Durna, U. (2006). Stres yönetimi ve iş yaşamında stres. *Ege Akademik Bakış*, 6(2), 15-22.
- Dyrbye, L. N., Shanafelt, T. D., & Johnson, P. O. (2008). Burnout among health care professionals: A call to explore and address this underrecognized threat to safe, high-quality care. *NAM Perspectives*, 6(7). <https://doi.org/10.31478/201607b>
- Egemenlik, M. (2009). İş yaşamında stres ve etkileri. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 45-60.
- Eren, E. (2003). *Yönetim ve organizasyon*. Beta Basım Yayım.
- Eskin, M., Harlak, H., Demirkıran, F., & Dereboy, Ç. (2013). Stres ve psikolojik sağlık: Kavramlar ve ölçüm. *Türk Psikoloji Yazıları*, 16(32), 1-14.
- Etiz, S. (1993). Sağlık hakkı ve anayasal düzenlemeler. *Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 42(1), 45-60.
- Garrosso, R., Tartaglia, R., & Albolino, S. (2008). Workload and stress in nursing: An Italian study. *Journal of Nursing Management*, 16(5), 557-564. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2008.00874.x>

- Gryar-toft, P., & Anderson, J. G. (1981). The nursing stress scale: Development of an instrument. *Journal of Behavioral Assessment*, 3(1), 11-23. <https://doi.org/10.1007/BF01321348>
- Güzel, A., & Ayazlar, G. (2014). Ölçek geliştirme ve analiz yöntemleri. *Eğitim ve Bilim*, 39(173), 101-112.
- Harrison, D. A., Newman, D. A., & Roth, P. L. (2016). How important are job attitudes? Meta-analytic comparisons of integrative behavioral outcomes and time sequences. *Academy of Management Journal*, 49(2), 305-325. <https://doi.org/10.5465/amj.2006.20786077>
- International Council of Nurses (ICN). (2020). *Nursing definitions*. <https://www.icn.ch/nursing-policy/nursing-definitions>
- Luecke, R. (2010). *Creating teams with an edge*. Boston: Harvard Business Review Press.
- Mcvicar, A. (2003). Workplace stress in nursing: A literature review. *Journal of Advanced Nursing*, 44(6), 633-642. <https://doi.org/10.1046/j.0309-2402.2003.02853.x>
- Özişli, Ö., Yiğit, Y. (2025). *Duygusal Zeka ve Egzersiz: Sağlıklı Yaşlanmanın Stratejik Temelleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında Akademik Çalışmalar -II* (Editör, Güzide Öncü Eroğlu Pektaş), Artikel Akademi, İstanbul.
- Parlak, A. (2016). Hemşirelikte interdisipliner ekip çalışması. *Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi*, 18(1), 12-20.
- Schneiderman, N., Ironson, G., & Siegel, S. D. (2005). Stress and health: Psychological, behavioral, and biological determinants. *Annual Review of Clinical Psychology*, 1, 607-628. <https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.144141>
- Şakar, M. (1999). *Sağlık hizmetleri yönetimi*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2015). *Using multivariate statistics* (6th ed.). Boston: Pearson.
- Taber, KT (2018). Fen Eğitiminde Araştırma Araçları Geliştirilirken ve Raporlanırken Cronbach Alfa Katsayısının Kullanımı. *Fen Eğitiminde Araştırma*, 48, 1273-1296. <https://doi.org/10.1007/s11165-016-9602-2>
- Torrente, P., Salanova, M., & Llorens, S. (2012). Teamwork and stress in nursing: The mediating role of psychological capital. *Journal of Occupational Health Psychology*, 17(3), 346-356. <https://doi.org/10.1037/a0028166>
- Yıldız, M. (2007). Ekip çalışmasının işyeri performansına etkisi. *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 9(2), 123-136.
- Yılmaz, D. (2015). Hemşirelikte ekip çalışmasının hasta bakım kalitesine etkisi. *Sağlık Akademisyenleri Dergisi*, 2(3), 89-94.
- Yılmaz, D. (2018). Sağlık hizmetlerinde ekip çalışmasının önemi ve etkileri. *Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi*, 21(2), 145-152